

RUS TILINI FANINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Jabborov Jahongir Turgun ugli

Navoiy viloyati Xatirchi tumani 74 - maktabning rus tili fani o'qituvchisi

Islomov Askarali Xamdani ugli

Navoiy viloyati Xatirchi tumani 45 - maktabning rus tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559556>

Annotatsiya. Hozirgi kunda o'sib kelayotgan yosh avlodni rus tillariga o'qitish sifatini ta'minlash, rus tillarida erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish, rus tillarni o'zlashtirish orqali jahon ta'lim standartlariga javob beradigan yetuk kadrlarni tayyorlash yurtimizda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotining maqsadlaridan biridir. Til o'rgatishdagi imkoniyatlarni aniqlash va ularni yuzaga chiqarishda o'qituvchining bilimi, ijodkorligi, o'quvchilarni o'z faniga nisbatan muhabbatini uyg'ota olishi, o'quvchi bilan hamkorlik munosabatini o'rnatish hozirgi davr talabini taqozo etadi. Qaror rus tillarini o'rgatishni yanada rivojlantirishga muvofiq umumta'lim maktablari, uchun rus tillarini yuqori darajada egallagan malakali o'qituvchilarini tayyorlash darajasi va sifatini yuksaltirish chora-tadbirlarini amalga oshirishni ta'minlash maqsadida qabul qilindi. Shu bilan birga aytish joizki, har bir o'rganilayotgan tilning o'ziga xos qonun-qoidalari, sir-sinoatlari mavjud. Xalqaro standartlarga javob beruvchi yetuk mutaxassis kadr bo'lish uchun o'rganuvchidan tilning eng nozik qatlamlarini nazardan qoldirmaslik talab etiladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, rus tili, texnologiya, interfaol metodlar.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация. Обеспечение качества обучения молодого поколения русскому языку, коренное совершенствование системы подготовки специалистов, свободно владеющих русским языком, подготовка зрелых кадров, отвечающих мировым образовательным стандартам, путем овладения русским языком в нашей стране, является одной из целей образования. реформа. Выявление возможностей в обучении языку и воплощение их в жизнь, знания учителя, творческий потенциал, умение вызвать у учащихся любовь к своему предмету, установление отношений сотрудничества со школьниками - требования современной эпохи. Решение принято в целях обеспечения реализации мероприятий по повышению уровня и качества подготовки квалифицированных педагогов, владеющих русским языком на высоком уровне, для общеобразовательных школ в соответствии с дальнейшим развитием преподавания русского языка. В то же время следует сказать, что каждый изучаемый язык имеет свои правила и секреты. Чтобы стать зрелым специалистом, отвечающим международным стандартам, от обучающегося требуется не упускать из виду тончайшие пласты языка.

Ключевые слова: Обучение, воспитание, русский язык, технологии, интерактивные методы.

USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract. Currently, ensuring the quality of teaching the young generation in Russian, fundamentally improving the system of training specialists who can speak Russian fluently, and training mature personnel who meet world educational standards by mastering Russian are

being carried out in our country. is one of the goals of education reform. Identifying opportunities in language teaching and bringing them to life, the teacher's knowledge, creativity, the ability to arouse students' love for their subject, and the establishment of a cooperative relationship with students are the requirements of the current era. The decision was adopted in order to ensure the implementation of measures to improve the level and quality of training of qualified teachers who have a high level of Russian language skills for secondary schools in accordance with the further development of Russian language teaching. At the same time, it should be said that each language being studied has its own rules and secrets. In order to become a mature specialist who meets international standards, the learner is required not to overlook the subtlest layers of the language.

Key words: Education, education, Russian language, technology, interactive methods.

Aslida metod tushunchasi ya'ni so'zi - yunoncha "metodos" so'zidan olingan bo'lib, yo'l, usul ma'nolarini anglatadi. Masalan: Ta'lim metodini oladigan bo'lsak unda o'qituvchining o'quvchilar bilan muntazam qo'llaydigan, o'quvchilarga o'z aqliy qobiliyatlarini va qiziqishlarini rivojlantirish, bilim va ko'nikmalarini egallay hamda ulardan amalda ham foydalanish imkonini beruvchi ish usulidir. Belgilangan ta'lim berish maqsadiga erishish bo'yicha ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar o'zaro faoliyatini tashkil etishning tartibga solingan usullar majmuasi hisoblanadi.

Yoki SUHBAT metodi haqida gapirsak, bu - o'quvchi shaxsini g'oyaviy, ma'naviy, axloqiy jihatdan shakllantirishda o'qituvchining jonli so'zi eng ta'sirchan usullardan biri hisoblanadi. Suhbat uchun mavzu tanlashda uning mazkur sinf o'quvchilari uchun har tomonlama mosligi, dolzarbligi muhim ahamiyatga ega.

Suhbat quyidagi mavzularda uyushtirilishi mumkin.

1. ma'naviy, axloqiy, jamoa orasida o'zini tutish.
2. Estetik mavzular tabiat go'zalligi, inson go'zalligi. shaxslararo.
3. Siyosiy mavzular davlatning ichki va tashqi siyosati, dunyo voqealari.
4. Ta'lim va bilishga oid mavzular koinot va hayvonot dunyosi kabi.

Suhbat davomida o'quvchilarga ularning o'z fikrini erkin ifoda etishlari hamda mustaqil fikr yuritishlariga imkon beruvchi savollar bilan murojaat etish juda muhimdir. Bu borada bahs-munozaraning ham katta ahamiyati bor.

HIKOYA metodi bunda o'quvchilar odatda turli xil misollar bilan boyatilgan hikoyalarga qiziqishadi va ularni sevib tinlashadi. Ularga xalq o'tmishi, ertak qahramonlarining hayoti, ularning ko'rsatgan jasoratlari haqida so'zlab berish mumkin. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari, gazetalar, jurnallar, radio-televideyeniyaedagi ma'lumotlar ham o'quvchilarni aslo befarq qoldirmaydi. Suhbat yokki hikoya mavzusining o'quvchilar tomonidan tanlanishi, ularning mazmunli va qiziqarli o'tishini ta'minlaydi. Buning natijasida o'quvchilar ilgari surilayotgan bu mavzuga e'tiborsiz bo'lishmaydi. O'z fikrlarini erkin ravishda bildira oladi. Bu esa fikrlarini rivojlanishiga olib keladi.

Agar bolalar erkin fikrlashni o'rganmasa, berilgan ta'lim samara uchuni past bo'lishi muqarrar degan fikr bejizga aytilmagan. Shuning uchun bolalarni erkin fikrlashga undashimiz, ularning dunyoqarashini boyitib borishimiz kerak.

O'Z-O'ZINI TARBIYALASH metodi bu - o'quvchilarning o'zini o'zi idora qilish va o'quvchilarning turli organlari faoliyatida faol ishtirok etishni ta'minlash, ijtimoiy mavqeini oshirishning ta'sirchan vositasidir.

O'Z-O'ZINI BAHOLASH metodi bunda xatti-harakatlari, fazilatlari, xulq-atvorini tahlil qilish, asosida o'z shaxsiga baho berishga yo'naltirilgan faoliyat turi hisoblanadi. O'quvchi o'z-o'zini baholash qiyin, lekin ularni bunga yetarlicha tayyorlash mumkin. Buning uchun o'quvchi o'z burchini tushunishi, tahsil va tarbiya olish uchun sababli asos bo'lishi, ya'ni tarbiyalanishni xohlashi, o'z - o'zini takomillashtirishga intilishi lozim. Bu usul ularga o'zlariga chetdan turib, xolisona baho berishga yordam beradi.

RAG'BATLANTIRISH metodi bu - o'quvchilarning faoliyatiga, xatti harakatiga ijobiy baho berish, asosida unga ishonch bildirish, ko'nglini ko'tarish va ularni qo'llab- quvvatlash usuli hisoblanadi. O'qituvchi doimiy ravishda o'quvchilaridagi o'zgarishlarni kuzatib borishi, ularga nisbatan e'tiborli bo'lishi kerak bo'ladi. Shundagina, o'quvchilar o'zlarini e'tiborsiz qolodik deb bilmaydilar. Doimo e'tibordaman deb o'ylab, rivojlanishga, oldinga intilishga harakat qilib boradilar. O'qituvchi hamma o'quvchilariga nisbatan jamoada adolatli bo'lishi kerak. Shunda o'quvchilari ustozini hurmat qilishadi, bilimlarni to'g'ri baholashlariga ishonishadi. Ustozlar shu tariqa, o'z jamoasida o'z o'rinlarini topishadi.

O'qituvchilar uchun mo'ljallangan dasturlar kam rivojlangan bo'lsa ham, o'qituvchilarni o'z bilimlarini oshirishlarida yordamchi dastur hisoblanadi. Shuni ta'kidlash joizki, o'qituvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik kabi qobiliyatlarini inobatga olish kerak. O'qituvchilar, o'rganuvchi olimlar va boshqa manfaatdorlar ikkala tomonni aql ilovalarni ham, o'qitish va o'rganish usullari ham rivojlantirishga shug'ullanishsa nur ustiga a'lo nur bo'lar edi.

Xulosa qilib aytganda, bu qoidalar, metodlar ustoz va shogird o'rtasida kerak bo'ladigan muhim omillardan biridir. Bu usullar o'quvchilarning fikrlarini teranlashtiradi, cho'chimasdan bemalol o'z shaxsiy fikrlarini bayon qilishlariga yordam beradi.

REFERENCES

1. M. X. Toxtaxodjayev "Pedagogika" Toshkent - 2010.
2. I. Karimov "Barkamol avlod orzusi" Toshkent- 2000.
3. O. Z. Suyunov "Pedagogika Psixologiya" fanidan o'quv - uslubiy majmua. Samarqand- 2013.
4. Sh. Qosimov Pedagogikada ta'lim modellari rus tili ta'limida
5. Sh. Kosimov, Pulatov G. E. Rus tilini o'qitish metodikasi.
6. 6. www.metodika.ru